

ONA TILI FANINI O‘QITISHDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL ETISHNING METODIK TIZIMI

Taylakova Dilnoza,

Oriental universiteti, Uzluksiz ta’lim pedagogikasi kafedrası PhD dotsenti

Tel.: +998 77 019-18-02 e-mail:

E-mail:dilnozataylakova@icloud.com

Annotatsiya

Mazkur maqolada ona tili fanini o‘qitishda shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodik tizimi yoritilgan. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvning nazariy asoslari, u orqali o‘quvchilarning individual xususiyatlari, qiziqishlari va qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqola umumta’lim maktablari ona tili o‘qituvchilari uchun metodik tavsiyalar sifatida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: ona tili, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, ta’lim texnologiyalari, metodik tizim, kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion texnologiyalar

Annotation

This article covers the methodological system of effective use of personality-oriented educational technologies in teaching native language science. The theoretical basis of the personality-oriented approach, through which the possibilities of developing the individual characteristics, interests and abilities of students are analyzed. The article has practical significance as methodological recommendations for native language teachers of secondary schools.

Keywords: native language, personality-oriented education, educational technologies, methodological system, competency approach, innovative technologies

Hozirgi globallashuv davrida ta’lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – shaxsning ijtimoiy, ma’naviy va ma’rifiy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari o‘quvchining o‘quv jarayonida faol ishtirok etishini ta’minlab, uning bilim olishga bo‘lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshiradi. Ona tili ta’limida bu texnologiyalar orqali nafaqat grammatik bilim, balki nutq madaniyati, fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalari ham shakllantiriladi.

Ona tili fanini o‘qitish samaradorligi, eng avvalo, o‘qitish jarayonining ilmiy asoslangan, tizimli va maqsadli tashkil etilishiga bog‘liq. Bu jarayonda metodik tizim tushunchasi markaziy o‘rin egallaydi hamda undagi barcha elementlar o‘zaro bog‘liq bo‘lib, ularning har biri ta’lim samaradorligini ta’minlashda muhim o‘rin tutadi.

Pedagogikada metodik tizimning nazariy-metodologik asoslari bir qator olimlar tomonidan yaratilgan. Hususan,

A.V. Babanskiyning ta'rificha, metodik tizim — bu o'qitish jarayonining maqsadli, mazmunli, texnologik va tashkilotchilik jihatlarini uyg'unlashtiruvchi yaxlit pedagogik tuzilma¹⁴³

I.Ya. Lerner – metodik tizimda o'quv materialining tuzilishi va ta'lim jarayonida faoliyat turlarini tanlashga e'tibor qaratgan¹⁴⁴

M.I. Maxmutov – problemali o'qitish metodik tizimini nazariy va amaliy jihatdan asoslagan.¹⁴⁵

N.F. Talizina – metodik tizimni psixologiya va pedagogika qonuniyatlariga tayangan holda, o'quv faoliyatini boshqarish nuqtayi nazaridan o'rgangan¹⁴⁶

D.B. Elkonin va V.V. Davidov – o'qitishning rivojlantiruvchi metodik tizimini ishlab chiqqan, bunda ta'lim jarayonida o'quvchining faol bilim olishiga urg'u berilgan¹⁴⁷

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda metodik tizim – o'qitishning nazariy-metodologik asoslarini belgilash, o'quv jarayonining maqsad va vazifalarini aniqlash hamda amalga oshirish jarayonini to'liq ta'minlaydigan pedagogik kategoriya deb hisoblasak bo'ladi.

Metodik tizim — ta'lim jarayonida belgilangan maqsadlarga erishish uchun tanlanadigan o'quv materiallari, o'quv mazmuni, o'qitish metodlari, o'qitish vositalari, o'qitish shakllari va o'qitish mazmunning bir butun holda tizimlashgan dars algoritmi hisoblanadi. U zamonaviy pedagogikada shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion texnologiyalar kabi zamonaviy talablarga asoslanib rivojlantiriladi.

Metodik tizim – bu bir-biriga bog'langan elementlar majmuasi bo'lib, u o'quv jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Masalan, ona tili fanini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'qitishda metodik tizim o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda yuqoridagi elementlarni uyg'unlashtirishni nazarda tutadi.

Metodik tizimdagi barcha elementlar o'zaro bog'liq bo'lib, ularning har biri ta'lim samaradorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu tizim pedagogik nazariya va amaliyotning uyg'unligiga asoslanadi.

Metodik tizimni quyidagi asosiy komponentlar orqali ifoda etishni lozim topdik (1.1-rasm)

¹⁴³ Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. — М.: Педагогика, 1982. — 192 б.

¹⁴⁴ Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. — М.: Педагогика, 1981. — 186 б.

¹⁴⁵ Махмутов М.И. Проблемное обучение. — М.: Педагогика, 1975. — 354 б.

¹⁴⁶ Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. — М.: Знание, 2005. — 143 б.

¹⁴⁷ Эльконин Д.Б. Детская психология. — М.: Академия. 2011.

1.1-chizma. Shaxsga yo'naltirilgan pedagogik texnologiya bilan darslarni tashkil etishning metodik tizimi

Maqsad – o'quvchida qanday bilim, ko'nikma va kompetensiyalar shakllantirilishi rejalashtiriladi.

Mazmun – o'quv fanining nazariy va amaliy ma'lumotlari, BOBlari va mavzulari.

Metodlar – bilim berish va o'rgatish usullari (an'anaviy va innovatsion metodlar).

O'qitish vositalari – darsliklar, multimedia resurslar, laboratoriya jihozlari, axborot texnologiyalari.

Tashkil etish shakllari – dars, seminar, amaliy mashg'ulot, mustaqil ta'lim, onlayn darslar va boshqalar.

Natija – o'quvchilarda belgilangan maqsadlarga mos bilim, ko'nikma va malakalarning shakllanishi.

Yuqorida keltirilgan metodik tizim har qanday ilmiy nazariyaga xos bo'lgani kabi quyidagi ikki tushunchani qamrab oladi: didaktik masalalar va ularni hal etish texnologiyasi. Didaktik masalalar metodik tizim doirasida inson faoliyatining har qanday sohasi kabi aniq maqsad va unga erishish uchun shart-sharoitlar hamda bu faoliyat uchun axborotlar bo'lishi lozimligini taqozo etadi. Binobarin, har bir jamiyatda shaxsni shakllantirish maqsadi belgilab olinadi va unga mos ravishda metodik tizim mavjud bo'lishi kerak. Agar maqsad o'zgarsa tizim ham o'zgarishi

shart. Maqsad esa pedagogik texnologiyaning bosh bo'g'ini hisoblanib, u metodik tizimning qolgan elementlarini o'z navbatida yangilash zaruratini keltirib chiqaradi. Ta'lim-tarbiya maqsadi yangilansa, unga mos holda mazmunning yangilanishi tabiiydir deb baholanadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari asosida darslarni tashkil etishning metodik tizimi o'quvchi shaxsini til o'rganishning faol sub'ekti sifatida shakllantirishda, uning intellektual va ma'naviy salohiyatini rivojlantirishda samarali didaktik mexanizm ekanligini hamda ushbu tizimda darslar o'quvchi shaxsining qobiliyatlari, intellektual salohiyati, til o'rganishga bo'lgan ehtiyoji va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilishini asosladik.

ADABIYOTLAR

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. — М.: Педагогика, 1982. — 192 б.
2. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. — М.: Педагогика, 1981. — 186 б.
3. Махмутов М.И. Проблемное обучение. — М.: Педагогика, 1975. — 354 б.
4. Гальзина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. — М.: Знание, 2005. — 143 б.
5. Эльконин Д.Б. Детская психология. — М.: Академия. 2011.